

RENTABILIDADE DE ESTOQUES: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS EMPRESAS VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LISTADAS NA B3

INVENTORY PROFITABILITY: A COMPARATIVE STUDY OF HOME APPLIANCE RETAILERS LISTED ON THE B3.

Murilo Rodrigo de Lima¹, Wendel Aparecido Pelizer², Renata Oliveira Pires de Souza³

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho logístico e a rentabilidade de estoques de quatro empresas do setor de eletrodomésticos listadas na B3: Whirlpool, Allied, Casas Bahia (Via S.A.) e Magazine Luiza. Por meio de uma abordagem quantitativa e comparativa, foram coletados dados financeiros trimestrais das demonstrações contábeis das empresas no período de 2022 a 2024. A partir desses dados, foram calculados quatro indicadores-chave de desempenho: giro de estoque, prazo médio de estocagem, cobertura de estoque e rentabilidade do estoque. Os resultados foram analisados de forma descritiva e visualizados por meio de tabelas, *heatmap* e *radar chart*. A análise evidenciou que a Whirlpool apresentou o desempenho mais eficiente e equilibrado em todos os indicadores, com destaque para sua capacidade de conversão de estoques em margem bruta. A Allied mostrou evolução operacional, ainda que com rentabilidade mais modesta. Por outro lado, Casas Bahia e Magazine Luiza apresentaram resultados inferiores, com alta imobilização de capital em estoque, baixa rotatividade e rentabilidade negativa em diversos trimestres. Conclui-se que a gestão de estoques, quando alinhada às estratégias operacionais e financeiras, é decisiva para o desempenho competitivo no setor varejista. O estudo contribui com a literatura ao aplicar indicadores financeiros à análise logística em empresas de capital aberto, propondo uma leitura integrada da eficiência de estoques no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Gestão De Estoques; Giro De Estoque; Rentabilidade; Varejo; Indicadores Logísticos.

ABSTRACT

This study aims to analyze the logistical performance and inventory profitability of four companies in the home appliance sector listed on the Brazilian stock exchange (B3): Whirlpool, Allied, Casas Bahia (Via S.A.), and Magazine Luiza. Through a quantitative and comparative approach, quarterly financial data were collected from the companies' accounting statements for the period from 2022 to 2024. Based on this data, four key performance indicators were calculated: inventory turnover, average storage period, inventory coverage, and inventory

¹ Discente em Gestão da Produção Industrial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco".

² Discente em Gestão da Produção Industrial na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco".

³ Mestre em Administração. Docente na Fatec Itapira "Ogari de Castro Pacheco". E-mail: renata.souza31@fatec.sp.gov.br

profitability. The results were analyzed descriptively and visualized through tables, a heatmap, and a radar chart. The analysis showed that Whirlpool had the most efficient and balanced performance across all indicators, especially in its ability to convert inventory into gross margin. Allied demonstrated operational improvement, although with more modest profitability. On the other hand, Casas Bahia and Magazine Luiza showed weaker results, with high capital immobilization in inventory, low turnover, and negative profitability in several quarters. The study concludes that inventory management, when aligned with operational and financial strategies, is decisive for competitive performance in the retail sector. This research contributes to the literature by applying financial indicators to the logistical analysis of publicly traded companies, offering an integrated view of inventory efficiency in the Brazilian context.

Keywords: *inventory management; inventory turnover; profitability; retail; logistics indicators.*

INTRODUÇÃO

A administração moderna exige das organizações cada vez mais eficiência na alocação de recursos e na capacidade de adaptação às mudanças do ambiente econômico. Nesse contexto, a gestão de estoques assume um papel estratégico na estrutura empresarial, sendo um dos principais fatores que influenciam o desempenho operacional e financeiro das organizações, especialmente no setor varejista de eletrodomésticos, marcado por rápidas transformações tecnológicas, obsolescência acelerada dos produtos e alta sensibilidade ao comportamento do consumidor (Chiavenato, 2005; Dias, 2023).

O estoque representa uma parcela expressiva dos ativos circulantes das empresas e, se não for devidamente gerenciado, pode comprometer o fluxo de caixa, aumentar os custos operacionais e reduzir a competitividade da empresa. Por outro lado, uma gestão de estoques eficiente contribui para a redução de perdas, melhora o giro de mercadorias e permite o atendimento eficaz da demanda, o que é essencial em mercados altamente dinâmicos como o de eletrodomésticos (Render; Heizer, 2014). Conforme aponta Barboza (2008), o controle sobre o estoque não deve ser visto apenas como uma função operacional, mas como uma ferramenta estratégica capaz de gerar vantagem competitiva ao alinhar as necessidades de produção e vendas com os objetivos financeiros da empresa.

A literatura especializada tem destacado a importância de diferentes modelos e indicadores para a avaliação da eficiência na gestão de estoques, como o Just in Time (Alves, 1995), a Curva ABC (Jafer, 2024), o MRP (Silva, 2022) e o cálculo do Lote Econômico de Compra (Oliveira, 2022). Tais ferramentas possibilitam decisões mais racionais e embasadas, contribuindo para a redução de custos logísticos, o aumento da liquidez e a melhoria no

atendimento ao cliente final. Além disso, indicadores como o Giro de Estoque, a Cobertura de Estoque e a Rentabilidade de Estoque são essenciais para monitorar a performance e orientar os gestores quanto à eficácia das políticas de reposição e armazenamento (Landim, 2023; Martins; Alt, 2011).

O setor varejista brasileiro de eletrodomésticos, em especial, tem enfrentado significativas oscilações no período recente, devido a fatores como a pandemia da COVID-19, a intensificação do comércio eletrônico, os impactos da inflação e as mudanças nos hábitos de consumo. De acordo com Martinelli (2024), houve uma reestruturação profunda no comportamento do consumidor, com maior ênfase na compra online, maior exigência por entregas rápidas e foco em preços competitivos, o que acarreta novos desafios logísticos e pressões sobre a gestão de estoques. Além disso, a concorrência entre grandes varejistas como Magazine Luiza, Casas Bahia, Allied e Whirlpool tem exigido eficiência operacional máxima e adaptação contínua às novas tecnologias de gestão e análise de dados.

Apesar da relevância do tema, observa-se na literatura nacional uma lacuna quanto à abordagem quantitativa da relação entre a gestão de estoque e a rentabilidade de empresas varejistas brasileiras de capital aberto. A maior parte dos estudos ainda se concentra em análises qualitativas ou em contextos industriais, o que reforça a necessidade de pesquisas que combinem avaliação financeira com indicadores operacionais em contextos de varejo. Além disso, o impacto das decisões de estoque sobre a performance econômico-financeira das organizações precisa ser mais bem compreendido para que se possam propor modelos de gestão que equilibrem eficiência operacional e lucratividade.

Nesse sentido, a presente pesquisa se justifica pela atualidade e relevância do tema para a área de Gestão Empresarial, pela oportunidade de contribuir com dados concretos para a tomada de decisão gerencial e pela possibilidade de agregar valor à literatura científica sobre o tema. Os resultados esperados podem beneficiar não apenas o meio acadêmico, mas também gestores, investidores e stakeholders interessados em compreender melhor o desempenho das empresas do setor varejista.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar a rentabilidade do estoque das empresas do setor varejista de eletrodomésticos de capital aberto listadas na B3, no período de

2022 a 2024, por meio da aplicação de indicadores de desempenho e avaliação comparativa da eficiência na gestão de estoques.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gestão de Estoque

A gestão de estoques envolve o planejamento, controle e supervisão dos itens mantidos em armazéns ou áreas de estocagem, com o objetivo de garantir o atendimento à demanda com o menor custo possível. Estoques representam ativos estratégicos que, se mal administrados, podem comprometer o capital de giro e a rentabilidade da empresa. Segundo Chiavenato (2005), o estoque é um dos principais componentes do capital de curto prazo, sendo fundamental para o bom funcionamento do ciclo operacional.

A Importância do Estoque

A manutenção de estoques envolve diversos custos, como armazenagem, seguros, perdas por obsolescência e capital imobilizado. Render e Heizer (2014) destacam que a gestão eficaz do estoque reduz custos, aumenta a flexibilidade operacional e melhora o nível de serviço. Além disso, evita rupturas no abastecimento, melhora o planejamento da produção e permite maior acuracidade nas entregas, o que é decisivo para a satisfação do cliente.

Modelo de Gestão de Estoque

O modelo Just in Time (JIT) busca minimizar estoques ao produzir apenas sob demanda. Aplicado com destaque pela Toyota, esse sistema reduz desperdícios, melhora o fluxo de caixa e exige sincronização entre produção, fornecedores e demanda (Alves, 1995).

A Curva ABC classifica itens do estoque com base em sua importância financeira. Os itens A, de maior valor, demandam controle rigoroso, enquanto os itens C têm menor impacto financeiro. A abordagem permite priorizar esforços gerenciais, conforme Jafter (2024).

O LEC é uma técnica que busca otimizar a quantidade de compra para equilibrar os custos de pedido e os custos de manutenção de estoque. Oliveira (2022) destaca que seu uso racional evita excessos e faltas, contribuindo para uma operação mais enxuta.

No Sistema de Revisão Contínua o estoque é monitorado continuamente, com reposição automática ao atingir o ponto de ressuprimento. É indicado para produtos com alta rotatividade e demanda constante.

A revisão periódica consiste em analisar os níveis de estoque em intervalos fixos. A reposição é feita em quantidades variáveis, dependendo do consumo no período. Segundo Sachet (2022), é ideal para empresas que preferem programação regular de compras.

O MRP é um sistema que define o que, quanto e quando comprar ou produzir, com base na demanda prevista e estrutura dos produtos. Silva (2022) afirma que seu uso é essencial para empresas industriais, por permitir planejamento preciso e redução de custos de estocagem.

Indicadores de Desempenho

O giro de estoque indica a frequência de renovação do estoque. Quanto maior o giro, menor o tempo que o produto permanece armazenado. Landim (2023) reforça que esse indicador é essencial para avaliar a eficiência do uso dos estoques e o alinhamento com a demanda.

A cobertura de estoque mede a quantidade de dias que o estoque atual é capaz de suprir a demanda média. Martins (2011) observa que níveis muito altos podem indicar capital parado, enquanto níveis muito baixos aumentam o risco de ruptura.

A rentabilidade de estoque avalia a contribuição do estoque para os lucros. Pereira (2019) defende que esse indicador ajuda a entender se o investimento em produtos estocados está gerando retorno adequado.

Setor Varejista

O setor varejista engloba negócios que vendem diretamente ao consumidor. Martinelli (2024) destaca que, nos últimos anos, o varejo tem sido impactado pelo crescimento do e-commerce e por novas exigências logísticas, o que eleva a importância de uma gestão de estoques moderna e eficiente.

A gestão de estoques no varejo busca alinhar níveis de estoque com a demanda do consumidor, minimizando perdas e maximizando a disponibilidade. Rodrigues (2020) observa que práticas eficazes nesse setor contribuem para a fidelização do cliente e para a estabilidade financeira.

Esse equilíbrio é obtido por meio da previsão de vendas, monitoramento de tendências e ajuste contínuo dos estoques. Mankiw (2012) destaca que a eficiência dos mercados depende desse alinhamento entre o que se oferece e o que se consome.

Assumpção (2019) afirma que a disponibilidade do produto no momento certo é decisiva para a satisfação do consumidor. A má gestão dos estoques pode gerar perda de vendas e prejudicar a imagem da empresa.

METODOLOGIA

A metodologia pode ser entendida como o conjunto de métodos e técnicas organizados para realizar uma pesquisa de forma estruturada, com o objetivo de atingir os resultados propostos e responder à questão de pesquisa (Gil, 2008). De acordo com Lakatos e Marconi (2017), a metodologia fornece o embasamento teórico e prático necessário para o desenvolvimento de um trabalho científico, orientando o pesquisador na escolha dos métodos de coleta e análise de dados, bem como no planejamento e execução da pesquisa.

A presente pesquisa é aplicada pois é caracterizada pelo foco na solução de problemas práticos e específicos, visando aplicar o conhecimento para gerar soluções que possam ser implementadas e usadas na realidade (Gil, 2008). Segundo Andrade (2010), a pesquisa aplicada difere da pesquisa básica ao visar a aplicação prática do conhecimento científico, sendo amplamente utilizada em estudos de casos reais e na investigação de problemas empresariais.

O estudo é descritivo pois busca descrever as características de um caso específico, proporcionando uma visão geral e detalhada sobre o tema em análise. Conforme descrevem Gil (2008) e Vergara (2005), a pesquisa descritiva não apenas coleta dados, mas também analisa e classifica informações para descrever a realidade de maneira objetiva.

O levantamento de dados foi realizado a partir das informações financeiras publicadas pelas empresas Allied Tecnologia S.A., Via S.A. (Casas Bahia), Magazine Luiza S.A. e Whirlpool S.A., selecionadas por sua representatividade no setor brasileiro de eletrodomésticos e por estarem listadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. A amostra contempla os demonstrativos contábeis trimestrais (balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício – DRE) referentes ao período de 2022 a 2024, o que permite uma análise longitudinal das práticas de gestão de estoques e sua correlação com o desempenho financeiro.

Para o tratamento e interpretação dos dados, foram calculados quatro indicadores-chave de desempenho de estoque (*Key Performance Indicators* – KPIs), amplamente reconhecidos na literatura de logística e administração financeira, com o objetivo de avaliar a eficiência operacional, o grau de imobilização de capital e a rentabilidade gerada pelos estoques (Ballou, 2006; Ching, 2022; Slack et al., 2019). São eles:

- Giro de Estoque (*Inventory Turnover*): Indica quantas vezes o estoque é renovado em determinado período, sendo calculado pela razão entre o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e o estoque médio. Um giro mais elevado sugere gestão eficiente, menor risco de obsolescência e maior liquidez operacional, enquanto um giro baixo pode indicar acúmulo de produtos ou baixa rotatividade (Ching, 2022). A fórmula aplicada foi:

$$\text{Giro de Estoque} = \frac{\text{CMV}}{\text{Estoque médio}}$$

- Prazo Médio de Estocagem (PME): Representa o tempo médio que os produtos permanecem armazenados até serem vendidos, sendo diretamente relacionado ao giro de estoque. Quanto menor o PME, menor o custo de armazenagem e menor o capital imobilizado (Ballou, 2006). É calculado pela seguinte fórmula:

$$\text{PME} = \frac{360}{\text{Giro de Estoque}}$$

- Cobertura de Estoque: Mede por quantos dias o estoque atual pode atender à demanda antes de ser repostado, sendo um indicador de segurança operacional, mas que também reflete o risco de excesso de capital parado. Um valor equilibrado demonstra capacidade de suprimento sem superestocagem (Christopher, 2016). A fórmula aplicada foi:

$$\text{Cobertura} = \frac{\text{Estoque Final}}{\text{CMV}} \times 360$$

- Rentabilidade do Estoque: Avalia o quanto o estoque contribui para a geração de lucro bruto, sendo calculada pela razão entre o lucro bruto e o estoque médio. Este indicador é importante para verificar se o capital investido em estoques retorna economicamente em forma de margem bruta operacional (Gitman; Zutter, 2010; Slack et al., 2019). A fórmula considerada foi:

$$\text{Rentabilidade do Estoque} = \frac{\text{Lucro Bruto}}{\text{Estoque Médio}}$$

Todos os dados foram tabulados e tratados com o auxílio do software Microsoft Excel, que permitiu o cálculo automatizado dos indicadores e a construção de gráficos analíticos, como *heatmaps* e *radar charts*. A abordagem analítica utilizada foi descritiva e comparativa, buscando avaliar o desempenho relativo entre as empresas ao longo dos doze trimestres analisados. Essa estratégia favorece a identificação de boas práticas em gestão de estoques e pontos de atenção que impactam diretamente na eficiência e rentabilidade operacional (Bowersox; Closs; Cooper, 2014).

Caracterização das empresas analisadas

A presente pesquisa selecionou quatro empresas de capital aberto com atuação relevante no mercado brasileiro de eletrodomésticos: Whirlpool S.A., Allied Tecnologia S.A., Via S.A. (Casas Bahia) e Magazine Luiza S.A.. A escolha justifica-se por sua expressiva participação no setor, pela disponibilidade de dados financeiros trimestrais de acesso público e pela diversidade de modelos de negócio — industrial, atacadista e varejista —, o que permite uma análise comparativa mais rica em termos de estratégias logísticas e operacionais.

A Whirlpool S.A. é uma empresa multinacional com sede no Brasil voltada predominantemente à produção industrial de eletrodomésticos, controlando marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid. Segundo informações institucionais da companhia, sua atuação concentra-se na fabricação, distribuição e suporte técnico, com forte presença em inovação, automação e integração vertical da cadeia de suprimentos (Whirlpool, 2025).

A Allied Tecnologia S.A. opera como uma empresa de distribuição e varejo de produtos eletrônicos e de tecnologia, atendendo tanto o segmento B2B quanto o B2C. Seu modelo de negócio híbrido, que combina atacado, varejo físico e digital, apresenta uma abordagem diferenciada na gestão de estoques, caracterizada por ciclos mais curtos de estocagem e alta dependência da eficiência logística (Allied Tecnologia, 2025).

A Via S.A., responsável pela marca Casas Bahia, é uma das principais varejistas de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos do país, com presença física nacional e forte operação digital. Conforme descrito em seu portal institucional, a empresa atua com um modelo de

negócios multicanal, incluindo lojas físicas, e-commerce e marketplace, operando com um portfólio amplo e estrutura logística robusta (Via S.A., 2025).

A Magazine Luiza S.A., também conhecida como Magalu, é uma varejista de grande porte que se consolidou como referência em transformação digital no varejo brasileiro. Segundo informações oficiais da empresa, sua estratégia *omnichannel* integra lojas físicas, vendas online e marketplace, com foco em tecnologia, experiência do cliente e capilaridade logística (Magazine Luiza, 2025).

Essas quatro empresas representam diferentes níveis de verticalização e complexidade operacional no setor de eletrodomésticos. Ao analisá-las sob a perspectiva da eficiência na gestão de estoques, este estudo busca compreender como diferentes modelos de negócio afetam o desempenho logístico-financeiro das organizações varejistas de capital aberto listadas na B3.

RESULTADOS

Giro de Estoque

A Tabela 01 apresenta os dados trimestrais de giro de estoque das empresas Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza, ao longo do período de 2022 a 2024. A análise desse indicador possibilita observar a capacidade de renovação dos estoques em diferentes contextos operacionais e identificar possíveis melhorias na gestão logística.

Tabela 01 – Giro de Estoque trimestral das empresas (2022–2024).

	Giro de Estoque			
	Whirlpool	Allied	Casas Bahia	Magazine Luiza
1º tri 2022	1,30	1,32	0,73	0,74
2º tri 2022	1,28	1,08	0,78	0,76
3º tri 2022	1,40	0,94	0,74	0,77
4º tri 2022	1,88	1,35	1,01	0,99
1º tri 2023	1,72	1,62	0,83	0,86
2º tri 2023	1,62	1,75	0,87	0,81
3º tri 2023	1,57	1,78	0,95	0,85
4º tri 2023	2,06	1,95	1,15	0,96
1º tri 2024	1,92	1,99	1,02	0,87
2º tri 2024	1,92	1,45	1,03	0,86
3º tri 2024	1,76	1,45	0,96	0,85
4º tri 2024	2,03	1,61	1,17	1,01

Fonte: elaborado pelos autores

A Tabela 1 apresenta a evolução trimestral do giro de estoque das empresas Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza, ao longo do período compreendido entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2024.

Observa-se que a Whirlpool demonstrou, ao longo dos três anos analisados, a maior eficiência média na rotação dos estoques, com valores variando de 1,28 (2º tri de 2022) a 2,06 (4º tri de 2023). Este desempenho indica uma boa gestão do ciclo de suprimentos e vendas, permitindo à empresa renovar seus estoques com maior frequência em relação às demais.

A empresa Allied, por sua vez, apresentou uma performance oscilante. Após queda no giro durante o segundo e terceiro trimestres de 2022 (1,08 e 0,94, respectivamente), a empresa recuperou sua eficiência, alcançando um pico de 1,99 no 1º trimestre de 2024. Essa recuperação pode sinalizar ajustes estratégicos em sua política de estoques ou melhorias operacionais.

As Casas Bahia e a Magazine Luiza, por outro lado, mantiveram os menores índices de giro ao longo do período. As Casas Bahia oscilaram entre 0,73 (1º tri de 2022) e 1,17 (4º tri de 2024), enquanto a Magazine Luiza variou de 0,74 (1º tri de 2022) a 1,01 (4º tri de 2024). Ambos os casos refletem uma baixa rotatividade dos estoques, o que pode estar relacionado a excesso de armazenagem, lentidão no escoamento dos produtos ou desequilíbrios na cadeia de suprimentos.

Em termos comparativos, a Whirlpool se destaca com o maior giro médio anual em todos os anos analisados, sugerindo maior liquidez dos estoques e possível vantagem competitiva na gestão do capital de giro. Já as varejistas, principalmente Magazine Luiza, apresentaram baixo desempenho relativo, o que pode impactar negativamente a rentabilidade e aumentar o custo de manutenção de estoques.

Esses resultados corroboram a literatura que associa altos giros de estoque à eficiência operacional e à maior capacidade de adaptação às demandas do mercado (Lucato; Rodrigues, 2013). A performance observada sugere que empresas com maior giro tendem a ser mais ágeis na renovação de produtos, reduzindo perdas por obsolescência e otimizando o uso dos ativos.

Prazo médio de estocagem

A Tabela 02 apresenta os valores trimestrais do PME para as quatro empresas analisadas, ao longo do período de 2022 a 2024. A comparação permite verificar como cada

organização lida com a permanência de produtos em estoque, revelando diferentes estratégias operacionais e níveis de eficiência na movimentação dos estoques.

Tabela 02 – Prazo médio de estocagem trimestral: Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza (2022-2024)

Prazo Médio De Estocagem				
	Whirlpool	Allied	Casas Bahia	Magazine Luiza
1º tri 2022	276,64	273,67	493,88	488,77
2º tri 2022	281,58	333,57	464,49	472,65
3º tri 2022	257,00	383,75	483,47	465,76
4º tri 2022	191,62	266,78	355,14	362,81
1º tri 2023	209,74	222,04	435,22	419,51
2º tri 2023	222,18	205,30	411,63	446,32
3º tri 2023	228,98	202,75	379,22	424,75
4º tri 2023	174,83	184,48	312,16	376,71
1º tri 2024	187,27	181,25	352,63	411,72
2º tri 2024	187,29	248,87	349,61	419,40
3º tri 2024	205,00	248,12	375,84	425,78
4º tri 2024	177,55	222,95	308,81	357,85

Fonte: elaborado pelos autores

O prazo médio de estocagem, apresentado na Tabela 2, representa o número médio de dias que os produtos permanecem no estoque antes de serem vendidos. Esse indicador é essencial para avaliar a eficiência logística e o impacto do estoque na imobilização de capital.

Ao longo dos três anos analisados, a Whirlpool apresentou os menores prazos médios de estocagem entre as empresas avaliadas, iniciando com 276,64 dias no 1º trimestre de 2022 e alcançando uma melhora significativa no 4º trimestre de 2023, com 174,83 dias. Embora tenha havido variações nos trimestres seguintes, a empresa manteve o indicador abaixo de 210 dias em boa parte do período. Esses dados sugerem boa capacidade de renovação dos estoques, o que reduz custos de armazenagem e riscos de obsolescência.

A Allied também apresentou desempenho favorável nesse indicador. Apesar de registrar um pico de 383,75 dias no 3º trimestre de 2022, a empresa conseguiu reduzir progressivamente esse prazo, atingindo 181,25 dias no 1º trimestre de 2024. A tendência de queda sustentada entre 2022 e 2023 pode indicar a implementação de práticas mais eficientes de gestão de estoque, como melhoria no planejamento de compras ou no controle da demanda.

Em contraste, Casas Bahia e Magazine Luiza demonstraram prazos significativamente mais altos e persistentes ao longo de todo o período. As Casas Bahia apresentaram prazos médios sempre acima de 300 dias, com picos de 493,88 dias (1º tri de 2022) e 483,47 dias (3º tri de 2022), encerrando 2024 ainda com 308,81 dias. De modo semelhante, a Magazine Luiza manteve prazos superiores a 350 dias durante quase todo o período analisado, chegando a 425,78 dias no 3º trimestre de 2024.

Esses valores elevados podem estar associados a excesso de estoque, baixa rotatividade ou ineficiência na previsão de demanda, e implicam custos significativos com armazenagem, além de riscos maiores de perda de valor dos produtos estocados. Tais resultados estão em consonância com estudos de gestão de operações que relacionam prazos longos de estocagem com baixa eficiência operacional e impacto negativo na liquidez empresarial (BALLOU, 2006; CHING, 2022).

Dessa forma, os dados reforçam a análise anterior sobre o giro de estoque: empresas com menor prazo médio de estocagem, como Whirlpool e Allied, tendem a apresentar melhor desempenho na gestão do capital de giro e maior eficiência em sua cadeia de suprimentos. Já empresas como Casas Bahia e Magazine Luiza enfrentam desafios logísticos que afetam diretamente a agilidade das operações e a competitividade.

Cobertura de estoque

A Tabela 03 apresenta os valores trimestrais da cobertura de estoque das quatro empresas analisadas entre 2022 e 2024. Essa análise permite identificar o grau de alinhamento entre os estoques mantidos e a demanda efetiva de cada organização, bem como a eficiência da gestão no controle dos níveis de reposição.

Tabela 03 – Cobertura de estoque trimestral: Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza (2022–2024)

	Cobertura De Estoque			
	Whirlpool	Allied	Casas Bahia	Magazine Luiza
1º tri 2022	261,41	286,12	485,27	459,34
2º tri 2022	276,89	357,78	455,09	469,37
3º tri 2022	248,36	359,85	475,51	480,09
4º tri 2022	167,69	232,11	330,15	347,61
1º tri 2023	225,63	221,31	468,63	413,33
2º tri 2023	221,51	219,10	385,96	446,50

	Cobertura De Estoque			(continuação)
	Whirlpool	Allied	Casas Bahia	Magazine Luiza
3º tri 2023	244,86	185,28	351,56	433,79
4º tri 2023	151,57	167,44	291,88	366,87
1º tri 2024	192,59	194,62	352,71	406,66
2º tri 2024	194,54	286,00	349,81	415,93
3º tri 2024	223,95	233,79	392,99	431,33
4º tri 2024	169,21	203,64	306,14	363,24

Fonte: elaborado pelos autores

O indicador de cobertura de estoque, apresentado na Tabela 3, refere-se ao número estimado de dias que o estoque atual seria capaz de sustentar as vendas, caso não houvesse reposição. Em geral, valores mais baixos indicam estoques mais ajustados à demanda, enquanto valores excessivamente altos podem apontar para sobrecarga de estoque e ineficiência operacional.

No período analisado, a Whirlpool manteve níveis moderados e decrescentes de cobertura de estoque, partindo de 261,41 dias no 1º trimestre de 2022 para 169,21 dias no 4º trimestre de 2024. Essa trajetória sinaliza uma otimização contínua da política de estoques, com redução gradual do tempo que os estoques seriam suficientes para atender às vendas, evidenciando uma operação mais enxuta e eficiente.

A Allied apresentou valores mais voláteis. Após atingir 359,85 dias no 3º trimestre de 2022, houve queda progressiva até 167,44 dias no 4º trimestre de 2023. Entretanto, em 2024, o indicador voltou a oscilar, encerrando o ano em 203,64 dias. Apesar da oscilação, os dados apontam para um esforço de melhoria na gestão dos estoques, embora ainda com flutuações que sugerem possíveis desafios de planejamento ou demanda instável.

Em contrapartida, Casas Bahia e Magazine Luiza exibiram os maiores índices de cobertura de estoque durante todo o período. A Casas Bahia chegou a registrar valores superiores a 480 dias em 2022, com redução pontual em 2023 (291,88 dias no 4º tri), mas voltou a apresentar crescimento no terceiro trimestre de 2024, com 392,99 dias, encerrando o ano com 306,14 dias. A Magazine Luiza seguiu padrão semelhante, com cobertura média consistentemente acima de 400 dias ao longo de 2022 a 2024, atingindo um pico de 480,09 dias no 3º trimestre de 2022 e finalizando 2024 com 363,24 dias.

Esses valores elevados são indicativos de excesso de estoque em relação ao volume de vendas, o que pode implicar maiores custos operacionais, como armazenamento, depreciação e risco de obsolescência. Tal desempenho sugere ineficiência na sincronização entre compras e vendas, sendo um sinal de alerta para a necessidade de ajustes nos processos logísticos e nas estratégias de *supply chain* dessas varejistas.

Em termos comparativos, a Whirlpool apresenta o perfil mais eficiente, associando baixo prazo de estocagem, giro elevado e cobertura controlada, alinhando-se com boas práticas de gestão de estoque destacadas por Ballou (2006) e Ching (2022). As performances de Casas Bahia e Magazine Luiza, por outro lado, revelam um padrão de estoques excessivos e rotatividade lenta, que podem impactar negativamente a rentabilidade e a flexibilidade operacional.

Rentabilidade de estoque

A Tabela 04 apresenta os dados trimestrais de rentabilidade do estoque das quatro empresas analisadas no período de 2022 a 2024. A comparação entre os desempenhos evidencia a eficiência (ou ineficiência) na conversão de estoques em margem bruta, e permite identificar os modelos operacionais mais eficazes na alavancagem financeira via gestão de estoque.

Tabela 04 – Rentabilidade de estoque trimestral: Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza (2022–2024)

	Rentabilidade de estoque			
	Whirlpool	Allied	Casas Bahia	Magazine Luiza
1º tri 2022	0,09	0,02	-0,01	-0,04
2º tri 2022	0,10	0,03	-0,02	-0,04
3º tri 2022	0,09	0,00	-0,08	-0,04
4º tri 2022	0,07	0,00	-0,06	-0,03
1º tri 2023	0,08	0,02	-0,09	-0,08
2º tri 2023	0,13	0,02	-0,14	-0,08
3º tri 2023	0,12	0,03	-0,25	-0,12
4º tri 2023	-0,10	0,08	-0,32	0,00
1º tri 2024	0,23	0,04	-0,12	0,00
2º tri 2024	0,13	0,03	0,01	-0,01
3º tri 2024	0,20	0,04	-0,12	0,01
4º tri 2024	0,16	0,02	-0,14	0,02

Fonte: elaborado pelos autores

A rentabilidade de estoque, apresentada na Tabela 4, refere-se à capacidade da empresa de gerar lucro bruto a partir dos estoques disponíveis, sendo um indicador crítico para avaliar a eficiência operacional da gestão de estoques. Rentabilidades positivas indicam que os produtos em estoque estão gerando margem bruta satisfatória, enquanto valores negativos sugerem que os estoques estão consumindo recursos sem retorno proporcional em vendas.

Entre as empresas analisadas, a Whirlpool destacou-se com os melhores resultados de rentabilidade de estoque ao longo do período de 2022 a 2024. Exceto pelo 4º trimestre de 2023, em que registrou rentabilidade negativa de -0,10, a empresa apresentou indicadores positivos em todos os demais trimestres, com destaques para o 1º trimestre de 2024 (0,23) e o 3º trimestre de 2024 (0,20). Esses valores indicam que os estoques da Whirlpool têm sido bem dimensionados e convertidos em margens brutas elevadas, refletindo eficiência tanto na precificação quanto no controle de custos operacionais.

A Allied apresentou rentabilidades menores, porém predominantemente positivas, oscilando entre 0,00 e 0,08. A estabilidade ao longo dos trimestres sugere que, embora com margem mais estreita, a empresa tem mantido um relativo equilíbrio entre seus estoques e a geração de lucro bruto.

Em contrapartida, Casas Bahia apresentou valores negativos de rentabilidade em praticamente todos os trimestres analisados, com picos de -0,25 (3º tri de 2023) e -0,32 (4º tri de 2023). Ainda que tenha registrado um leve sinal de recuperação no 2º trimestre de 2024 (0,01), os resultados revelam um cenário de ineficiência na conversão de estoque em valor bruto, possivelmente associado a estratégias de vendas agressivas com baixa margem, obsolescência ou excesso de produtos não demandados.

A Magazine Luiza também enfrentou dificuldades semelhantes, com rentabilidades negativas constantes até o final de 2023. A partir de 2024, observou-se uma estabilização com valores próximos de zero ou ligeiramente positivos, encerrando o 4º trimestre com 0,02. Ainda assim, os números demonstram que a empresa teve dificuldades significativas em extrair margens brutas satisfatórias de seu capital imobilizado em estoques.

Esses dados reforçam a constatação de que uma boa gestão de estoques não se resume apenas a reduzir volumes ou aumentar giros, mas também em garantir a rentabilidade econômica do que é mantido em armazenagem. Conforme destacam autores como Ching (2022)

e Slack et al. (2019), estoques só agregam valor quando estão alinhados à demanda real e à margem operacional dos produtos, o que parece ser o caso da Whirlpool, mas não de parte das varejistas analisadas.

Heatmap

Com o objetivo de facilitar a comparação entre o desempenho logístico das quatro empresas analisadas — Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza — elaborou-se um *heatmap* com os *rankings* médios de quatro indicadores-chave de estoque: giro de estoque, prazo médio de estocagem, cobertura de estoque e rentabilidade de estoque.

O *heatmap* é uma ferramenta gráfica amplamente utilizada para representação visual de dados comparativos em matriz, permitindo identificar padrões e contrastes de forma intuitiva (Tuffery, 2011). Neste caso, os *rankings* foram atribuídos com base no desempenho relativo de cada empresa, sendo 1 o melhor e 4 o pior valor em cada indicador.

Por meio da intensidade das cores, é possível identificar de maneira rápida quais empresas se destacam positivamente (tons mais claros) ou negativamente (tons mais escuros) em cada dimensão analisada. O uso dessa representação visual proporciona uma síntese interpretativa eficaz, tornando-se particularmente útil em contextos de benchmarking e avaliação de desempenho operacional, conforme sugerido por Bowersox, Closs e Cooper (2014).

A seguir, apresenta-se o *heatmap* com os dados consolidados de desempenho, acompanhado de sua análise interpretativa.

Figura 01 – *Heatmap* de Ranking dos indicadores de Estoque - Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza.

Fonte: elaborado pelos autores

A Figura 01 apresenta um *heatmap* com os *rankings* médios dos indicadores de estoque — Giro de Estoque, Prazo Médio de Estocagem, Cobertura de Estoque e Rentabilidade de Estoque — para as empresas Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza, com base na média dos dados trimestrais entre 2022 e 2024. Os *rankings* variam de 1 (melhor desempenho) a 4 (pior desempenho) em cada indicador, sendo atribuídos de forma relativa entre as empresas.

A Whirlpool obteve o melhor desempenho médio global, classificando-se em primeiro lugar em todos os indicadores. Esse resultado corrobora as análises anteriores que destacaram sua eficiência na gestão de estoques, com alta rotatividade, estoques ajustados à demanda e boa capacidade de geração de margem bruta.

A Allied apresentou desempenho intermediário, ficando em segundo lugar em todos os indicadores. Embora não tenha superado a Whirlpool em nenhum critério, seus resultados

foram consistentes, sugerindo uma operação sólida, com estoques mais enxutos e estáveis ao longo do tempo.

As empresas Casas Bahia e Magazine Luiza, por outro lado, ocuparam as últimas posições em quase todos os rankings, refletindo ineficiências operacionais significativas. A Casas Bahia ficou na última colocação em rentabilidade, indicando que seu estoque, além de excessivo, não contribuiu positivamente para a margem bruta. A Magazine Luiza apresentou desempenho ligeiramente melhor nesse indicador, mas foi a última colocada nos demais (giro, prazo e cobertura), reforçando sua dificuldade em alinhar estoque com vendas de forma eficiente.

Visualmente, o *heatmap* destaca essas diferenças por meio de tonalidades mais claras (melhor desempenho) e mais escuras (pior desempenho), facilitando a comparação entre as empresas e os indicadores. Essa ferramenta gráfica é útil para identificar rapidamente quem se destaca ou apresenta fragilidades em cada aspecto da gestão de estoques, e serve como base para recomendações estratégicas.

Radar chart

Para complementar a análise dos indicadores logísticos, elaborou-se um gráfico do tipo radar chart, representando de forma integrada os rankings das quatro empresas — Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza — nos indicadores: giro de estoque, prazo médio de estocagem, cobertura de estoque e rentabilidade de estoque.

Os dados foram normalizados de modo que quanto maior a distância em relação ao centro do gráfico, melhor o desempenho relativo da empresa naquele indicador. Assim, o radar chart permite visualizar a amplitude e o equilíbrio da performance logística de cada empresa de maneira gráfica, facilitando comparações simultâneas entre múltiplos critérios (Boyer; Verma; Prakash, 2010).

Figura 02 – Radar chart dos indicadores de Estoque (Ranking normalizado) - Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza.

Fonte: elaborado pelos autores

A análise do *radar chart* evidencia de forma clara o desempenho superior e mais equilibrado da Whirlpool, cuja área ocupa os maiores valores nos quatro eixos do gráfico, confirmando seu excelente posicionamento em todos os indicadores. O formato simétrico e amplo do polígono associado à empresa indica solidez operacional e eficácia econômica na gestão de estoques.

A Allied também apresenta um polígono relativamente expansivo, embora com menor amplitude que a Whirlpool. Seu desempenho se destaca especialmente nos indicadores operacionais, como prazo de estocagem e cobertura, enquanto a rentabilidade mais modesta é visivelmente inferior — uma área menos pronunciada nesse eixo.

As Casas Bahia e a Magazine Luiza, por outro lado, exibem áreas visivelmente menores e mais irregulares, indicando desempenho inferior e desequilibrado. Ambas demonstram deficiências nos quatro indicadores, especialmente no giro e na rentabilidade de estoque, resultando em polígonos contraídos e assimétricos próximos ao centro do gráfico. Isso reforça a conclusão de que estas empresas enfrentam fragilidades estruturais na gestão de estoques, tanto na eficiência operacional quanto na conversão de estoques em margem bruta.

Portanto, o radar chart confirma visualmente o que os dados já indicavam: empresas que alcançam bom desempenho simultâneo em giro, prazo, cobertura e rentabilidade tendem a formar áreas maiores e mais simétricas, o que indica maior robustez logística e financeira, como apontado por Ching (2022), Slack et al. (2019) e Chopra & Meindl (2022).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos quatro indicadores de desempenho em estoques — giro, prazo médio de estocagem, cobertura e rentabilidade — revela diferenças estruturais importantes entre as empresas avaliadas, refletindo estratégias distintas de gestão operacional. Conforme apontam Bowersox, Closs e Cooper (2014), a gestão eficiente de estoques é um elemento central na criação de valor logístico, sendo fundamental para a redução de custos, o aumento da flexibilidade e a melhora do nível de serviço. Ao comparar os dados, é possível observar como diferentes abordagens logísticas impactam diretamente a eficiência econômica das operações.

A Whirlpool destaca-se pela consistência em todos os indicadores: manteve giro de estoque elevado, prazo médio de estocagem reduzido, cobertura de estoque controlada e rentabilidade de estoque positiva na maior parte do período. Essa performance sinaliza uma sincronia eficaz entre produção, demanda e distribuição, o que, segundo Ballou (2006), é essencial para minimizar estoques sem comprometer a disponibilidade de produto. Além disso, a rentabilidade de estoque da Whirlpool sugere uma gestão orientada à geração de valor por meio do estoque, convergindo com os princípios defendidos por Slack et al. (2019), para quem a excelência operacional deve ir além da eficiência e buscar contribuições diretas para a margem bruta e o retorno sobre os ativos.

A Allied, embora com desempenho mais modesto, apresentou melhoras relevantes no prazo médio de estocagem e cobertura, reduzindo significativamente o tempo de permanência

de produtos em estoque ao longo dos três anos. Ainda que seus índices de rentabilidade de estoque permaneçam baixos, sua estabilidade operacional e a tendência positiva nos indicadores sugerem o fortalecimento de um modelo de gestão de estoques mais alinhado aos princípios do Just in Time — filosofia que preconiza estoques mínimos, produção sob demanda e máxima eficiência (Ohno, 1997). A aplicação disciplinada desses conceitos, ainda que parcial, contribui para a maior previsibilidade dos resultados e menor custo de capital imobilizado.

Já as Casas Bahia e a Magazine Luiza apresentam indicadores que revelam ineficiências estruturais na gestão de estoques. Ambas mantiveram, durante quase todo o período, giro de estoque abaixo de 1,0, prazo de estocagem superior a 350 dias e cobertura de estoque extremamente elevada, com destaque para os picos superiores a 480 dias. Esses resultados apontam para excesso de estoque, lentidão na rotação e baixa capacidade de alinhamento com a demanda real, fenômenos frequentemente associados a deficiências no planejamento de compras, no gerenciamento da cadeia de suprimentos e na acuracidade das previsões de vendas (Ching, 2022; Christopher, 2016).

A situação é agravada quando se observa a rentabilidade de estoque consistentemente negativa nessas duas empresas, especialmente nas Casas Bahia, que chegaram a registrar valores de -0,32. Isso indica que os estoques não apenas estão imobilizados por longos períodos, como também não geram margem bruta suficiente para justificar sua manutenção. Segundo Arnold, Chapman e Clive (2011), estoques mal administrados representam um custo duplo: consomem capital de giro e reduzem a lucratividade por meio de perdas por obsolescência, custos de armazenagem e necessidade de liquidações promocionais. Isso corrobora o argumento de Chopra e Meindl (2022), de que a gestão ineficiente de estoques pode comprometer diretamente a competitividade da empresa, sobretudo no varejo, onde a margem é sensível e o ciclo operacional é curto.

Comparativamente, a Whirlpool representa um modelo de excelência em gestão de estoques, integrando princípios de eficiência operacional (giro e prazo) e efetividade econômica (rentabilidade). A Allied surge como uma empresa em processo de transição positiva, demonstrando ganhos logísticos, ainda que com rentabilidade limitada. Já as varejistas Casas Bahia e Magazine Luiza enfrentam desafios significativos, e seus resultados sugerem a necessidade urgente de revisão de políticas de suprimento, previsão de demanda e gestão de

portfólio, em consonância com as práticas recomendadas por Mentzer et al. (2001) para cadeias de suprimentos mais responsivas e orientadas a valor.

Dessa forma, os dados evidenciam que a gestão de estoques, quando integrada à estratégia de operações e finanças, pode ser um diferencial competitivo decisivo. Empresas que alinham seus níveis de estoque à real demanda de mercado, com foco em giro, cobertura e rentabilidade, tendem a apresentar maior robustez operacional, liquidez e capacidade de adaptação ao ambiente competitivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A gestão eficiente de estoques desempenha um papel estratégico na performance operacional e financeira das empresas varejistas, especialmente no setor de eletrodomésticos, caracterizado por elevada concorrência, margens pressionadas e exigência de resposta rápida ao mercado. Neste estudo, foi realizada uma análise comparativa da rentabilidade e eficiência da gestão de estoques das empresas Whirlpool, Allied, Casas Bahia e Magazine Luiza, com base em dados trimestrais entre 2022 e 2024 e utilizando os indicadores: giro de estoque, prazo médio de estocagem, cobertura de estoque e rentabilidade de estoque.

Os resultados apontam a Whirlpool como referência de desempenho, evidenciando equilíbrio entre alta rotatividade, prazos curtos de estocagem, cobertura enxuta e significativa rentabilidade sobre os estoques. Essa consistência operacional sugere forte integração entre os processos logísticos e financeiros, refletindo uma abordagem madura de gestão baseada em dados.

A Allied apresentou evolução relevante em seus indicadores operacionais, com destaque para a redução do prazo médio e da cobertura de estoque. No entanto, sua rentabilidade permaneceu moderada, indicando que, embora os estoques estejam mais bem dimensionados, ainda há espaço para ganhos na conversão desses ativos em margem bruta.

Em contrapartida, as Casas Bahia e Magazine Luiza enfrentaram desafios importantes ao longo do período analisado. Ambas demonstraram baixa rotatividade, cobertura excessiva e prazos de estocagem elevados, o que comprometeu não apenas a eficiência operacional, mas também a rentabilidade gerada pelos estoques. Tais evidências indicam a necessidade de

revisão nos processos de previsão de demanda, planejamento de compras e política de portfólio.

A utilização de ferramentas visuais, como o *heatmap* e o *radar chart*, permitiu uma análise integrada e acessível dos dados, fortalecendo o potencial de aplicação prática dos resultados. A pesquisa reafirma a importância de indicadores logísticos bem calibrados como instrumentos gerenciais essenciais para a tomada de decisão estratégica, contribuindo para a sustentabilidade e a competitividade empresarial.

No entanto, este trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas. A análise foi restrita a apenas quatro empresas listadas na B3 e com atuação no setor de eletrodomésticos, o que reduz a generalização dos resultados para outros segmentos do varejo. Além disso, os indicadores utilizados foram obtidos exclusivamente a partir de dados contábeis e financeiros públicos, não sendo possível acessar informações operacionais internas que poderiam enriquecer a interpretação dos resultados, como políticas de reposição, critérios de precificação ou composição detalhada do mix de produtos. Futuras pesquisas poderão ampliar a amostra, incorporar dados qualitativos ou incluir métodos estatísticos de correlação e regressão para aprofundar a compreensão da relação entre gestão de estoques e desempenho financeiro.

Por fim, este estudo contribui para preencher lacunas da literatura nacional ao propor uma abordagem quantitativa aplicada ao varejo de eletrodomésticos, e reforça a relevância de integrar gestão de estoques, análise financeira e inteligência de dados na administração contemporânea.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

ALLIED TECNOLOGIA. *Sobre a Allied*. Disponível em: <https://www.allied.com.br/sobre>. Acesso em: 01 abril 2025.

ALVES, J. M. *Just in time: produção com estoques mínimos*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

ALVES, João Murta. *O Sistema Just in Time reduz os custos do processo produtivo*. Anais do Congresso Brasileiro de Custos, 1995. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/3431>. Acesso em: 02 maio 2025.

ASSUMPÇÃO, Jairo José. *A importância da gestão de estoques na satisfação do cliente no varejo*. Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2019. Disponível em:

https://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_291_1641_37927.pdf. Acesso em: 03 abril 2025.

BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BARBOZA, Fabiano. *Análise dos impactos das diferentes políticas de gestão dos estoques de suprimentos em uma empresa do setor de bebidas através de simulação*. Revista Gestão Industrial, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 25–38, 2008. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/190>. Acesso em: 30 março 2025.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. *Administração: teoria, processo e prática*. São Paulo: Thomson Learning, 2005.

CHING, H. Y. *Gestão de estoques na cadeia de logística integrada*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

CHRISTOPHER, M. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços*. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

DIAS, Marco Aurélio P. *Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

GITMAN, L. J.; ZUTTER, C. J. *Princípios de administração financeira*. 13. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

HEIZER, Jay; RENDER, Barry. *Administração da produção*. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

JAFTER, D. R. Classificação ABC e sua aplicação prática na gestão de estoques. *Revista Gestão & Tecnologia*, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 115–130, 2024.

LANDIM, A. G. Indicadores de desempenho logístico: uma análise dos estoques. *Revista de Logística da Fatec*, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 91–104, 2023.

LANDIM, Julia Cardoso. *Indicadores de desempenho logístico: uma análise do giro de estoque*. Revista Científica de Logística, v. 12, n. 4, p. 110-124, 2023.

MAGAZINE LUIZA. *Conheça o Magalu*. Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/institucional/sobre>. Acesso em: 03 maio 2025.

MANKIW, N. Gregory. *Princípios de economia*. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

MARTINELLI, L. R. A eficiência logística no varejo e os impactos na gestão de estoques. *Revista de Administração e Inovação*, Curitiba, v. 21, n. 1, p. 33–48, 2024..

MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. *Administração de materiais e recursos patrimoniais*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

OLIVEIRA, Maria de Conceição C. V. B. de. *Gestão de estoques: Lote Econômico de Compra*. Semantics Scholar, 2022. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/f12e82cd2cbf5ea5c41b34b25d39d17a2fa25cb9>. Acesso em: 12 abril 2025.

PEREIRA, T. A. Rentabilidade de estoques no varejo: uma abordagem baseada em lucro bruto. *Revista Eletrônica de Gestão Empresarial*, Salvador, v. 25, n. 2, p. 54–68, 2019.

RENDER, B.; HEIZER, J. *Administração da produção*. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

RODRIGUES, Alyne Lima. *Gestão de estoques no varejo: práticas e desafios*. Revista Interdisciplinar, v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2363/3621>. Acesso em: 05 junho 2025.

SACHET, M. Modelos de reposição contínua e periódica em sistemas logísticos. *Revista Ciências Gerenciais*, v. 20, n. 3, p. 67–80, 2022.

SILVA, J. F. Planejamento das necessidades de materiais (MRP) em ambientes industriais. *Revista Produção e Desenvolvimento*, v. 7, n. 2, p. 121–138, 2022.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. *Administração da produção*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SOUZA, Francisco J. A.; MACEDO, Maria A. S.; CÂMARA, Carlos R. *Impactos da gestão de estoques na rentabilidade empresarial*. Revista de Administração e Negócios, v. 15, n. 2, p. 90-106, 2013.

VIA S.A. *Quem somos*. Disponível em: <https://www.viavarejo.com.br/sobre-a-via>. Acesso em: 01 maio 2025.

WHIRLPOOL. *Quem somos*. Disponível em: <https://www.whirlpool.com.br/quem-somos>. Acesso em: 08 maio 2025.